

INGLIZ TILI GRAMMATIKASI VA ZAMON SHAKLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564134>

MUXIBOVA RAXSHONA NAJMIYEVNA

Samarkand shahar 29 -umumiy o`rta ta`lim maktabi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz tili haqida, ingliz tilida dunyo bo`yicha ikkinchi til sifatida o`rganilayotganligi haqida, yurtboshimizning tlgga bo`lgan qiziqishlari va yoshlarga yaratayotgan imkoniyatlari haqida, ingliz tilidagi zamonlar va qo`shimchalar haqida so`z boradi.*

Kalit so`zlar: *Yurtboshi, ingliz tili, davlat, til, e`tibor, takomillashtirish, fikr, zamon, shakl, mayl.*

Yurtboshimizning chet tillarni o`rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan chiqargan qarorlari ijrosini ta`minlash maqsadida yurtimizda ko`plab salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimizning fikrlariga ko`ra, har bir soha egasi o`z sohasini mukammal egallashi va jahon miqyosida raqobatlasha olishi uchun xorijiy tilni bemalol tushuna olishi va unda puxta so`zlasha olishi zarur. Ma`lumki, xorijiy tilni o`qitishda o`rganuvchilarning yosh va psixologik holatini hisobga olish juda muhimdir. Ayniqsa, yosh bolalarga chet til o`rgatishda bunga alohida e`tibor qaratish talab etiladi. Yurtboshimizning qarorlarida ham bu masalaga e`tibor qaratib o`tilgan, ya`ni birinchi sinf o`quvchilariga xorijiy til o`rgatishda grammatik material taqdim etilmaydi.

Dunyodagi deyarli barcha tillarda zamon kategoriyasi mavjud. Ingliz tilida zamon tushunchasi “Tense” atamasi bilan ifodalanadi.

-tense –a from of verb used for showing when something happens. For example, I go is the present tense and I went is the past tense.

-Demak, zamon-bu biror ish-harakatning qachon sodir bo`lganligini ko`rsatadigan fe`l shaklidir. Masalan, “men boraman”- bu hozirgi zamon, “men bordim” esa o`tgan zamondir.

Ish harakat qachon bajarilayotgani yoki bajarilganiga qarab o`zimizga kerak bo`lgan Grammatik qoliplarni, ya`ni zamonlar shakli (hozirgi, o`tgan, kelasi) Ingliz tilida aktiv zamonlarni quyidagicha osonroq tushunish mumkun: o`zbek tilida fel zamonlari 3 ta o`tgan zamon, hozirgi zamon hamda kelasi zamon. Ingliz tilidagi zamonlarni ham shu zamonlarga taqqoslasak, har bis zamoni to`rttadan shakli bor bular: simple, continuous, perfect, perfect

continuous. Ingliz tilidagi uchta Past(o'tgan) present(hozirgi) future(kelasi) zamonlarni har bir shakl bo'yicha tuslab ko'ramiz:

1. Present zamonlar: -Present simple (hozirgi oddiy zamon) -Present continuous (Hozirgi davomli zamon) -Present perfect (Hozirgi tugallangan zamon) -Present perfect continuous (Hozirgi tugallangan davomli zamon)

2. Past zamonlar: -Past simple (o'tgan oddiy zamon) -Past continuous (o'tgan davomli zamon) -Past perfect (o'tgan tugallangan zamon) -Past perfect continuous (o'tgan tugallangan davomli zamon)

3. Future zamonlar: -Future simple (kelasi oddiy zamon) -Future continuous (kelasi davomli zamon) -Future perfect (kelasi tugallangan zamon) -Future perfect continuous(kelasi tugallangan davomli zamon)tanlaymiz.

Bugungi kunda dunyoda taxminan 1,5 milliard kishi ingliz tilida gaplashadi. Eng ko'p o'qitiladigan til bo'lgan ingliz tili boshqa tillarni almashtirmaydi, balki ularni to'ldiradi. Tillar muhim ahamiyatga ega, chunki ingliz tili eng keng tarqalgan va kasbiy rivojlanish uchun muhimdir. Bu nafaqat dunyodagi eng rivojlangan davlatlarning ona tili ekanligi, balki boshqa qit'alarining ko'plab boshqa mamlakatlarida ikkinchi til sifatida gaplashishi bilan bog'liq.

Ingliz tilida ham huddi o'zbek tili singari ot, sifat, son, ega, kesim, to'ldiruvchi, hol, zamonlar mavjud. Ingliz tilida birlik va ko'plik tushunchasi ham mavjud.

ingliz tilidagi noaniq artikl faqat sanab bo'linadigan birlik sonlar bilan ishlatiladi - hisoblanadigan birlik otlar. Eng oddiy qoida: a - unli tovushlar bilan (AOUIE), an - undoshlar bilan. Qoida biroz murakkabroq - tanlov haqiqatan ham harfga emas, balki so'z boshlanadigan tovushga bog'liq. Shuning uchun, masalan, H, E, U harflari bilan ehtiyot bo'lish kerak.

Eng oddiy qoida: a - unli tovushlar bilan (AOUIE), an - undoshlar bilan. Qoida biroz murakkabroq - tanlov haqiqatan ham harfga emas, balki so'z boshlanadigan tovushga bog'liq. Shuning uchun, masalan, H, E, U harflari bilan ehtiyot bo'lish kerak

H: Bir soat va bir yarim - soat [auə] - a, yarim [ha: f] unli bilan boshlanadi - h undoshi bilan

E: evropalik mamlakat - Evropa [juerepiyen] j undosh tovushidan boshlanadi bo'sh va'da - bo'sh [bo'sh] - unidan e.

U: universitet - [juniveseti] - j undosh tovushidan, soyabon - [ʌmbrele]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. . Bekmuratova U. B. “Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish”

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda «CHet

tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-1875-sonli qarori.

3. Xoshimov O'. Yoqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi. T., - 2003
